

Rodica HERGHELEGIU

gr. did. sup., Colegiul Național de Comerț al
Academiei de Studii Economice din Moldova

Proiectul educațional - metodă eficientă în realizarea demersului didactic

Rezumat: *Articolul elucidează aspecte ce țin de câteva repere teoretice cu privire la metoda proiectului educațional, care poate fi folosită cu succes la toate disciplinele. Mai mult decât atât, prin utilizarea acestei metode la clasă se va asigura principiul interdisciplinarității, deoarece pentru realizarea proiectului elevii aplică competențele formate în cadrul mai*

multor discipline. Învățarea prin proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de organizare a activității de studiu, care vine să răspundă expectanțelor unei educații pragmatice, desfășurată în cheia angajării și independenței în gândire.

Cuvinte-cheie: *proiect, evaluare, reciclare, produse, metodă, învățare, competențe.*

Abstract: *The article elucidates aspects related to certain theoretical benchmarks regarding the educational project method, which may be used successfully in all disciplines, regardless of the object of study. Moreover, by using this method in the classroom the principle of interdisciplinarity will be ensured, since in order to achieve it the students employ skills developed in several disciplines. Opposite to verbal instruction, learning through projects represents a more comprehensive way of organizing the educational process, through which the requirements of a pragmatic education may be satisfied, in the spirit of action and independence in thinking.*

Keywords: *project, assessment, recycling, products, method, learning, skills.*

Colaborarea, specifică formelor de organizare activității în grup, are nenumărate avantaje, creând relații, oferind un cadru propice dezvoltării personalității elevului și valorificării potențialului său.

Coordonarea și desfășurarea unor proiecte are implicații notabile asupra modelării personalității elevilor. Asemenea activități sunt apreciate ca factori educaționali în măsura în care dezvoltă interesele și aptitudinile celor supuși actului învățării. Individualizarea demersului educativ necesită un sprijin efectiv acordat de profesorelevului, fapt ce presupune aplicarea unor forme de evaluare care nu se limitează la constatarea unui rezultat, ci analizează cum operează elevul în situații de relativă autonomie. Pornind de la această realitate, strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acțiunii evaluative care să le ofere elevilor suficiente și variate posibilități de a demonstra ceea ce știu, dar, mai ales, ceea ce pot să facă [1, pp. 45-46].

Proiectul are un rol extrem de mare în dezvoltarea intelectuală. Elevii trebuie să fie instruiți să lucreze angajat, în special la faza proiectivă (pregătirea activităților), dar și în faza acțională. În pedagogia proiectivă modernă,

proiectul este perceput ca o temă de cercetare orientată spre atingerea unui scop bine precizat, ce urmează a fi realizat, pe cât posibil, prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu activitatea practică. Pentru aceasta, elevii își aleg sau primesc o temă relativ cuprinzătoare, pe care o vor supune variatelor forme de studiu, de investigație și de activitate practică, fie individual, fie prin efort colectiv, în echipă. Astfel, proiectul devine concomitent și acțiune de cercetare, și acțiune practică, subordonată îndeplinirii unor sarcini concrete de instrucție și de educație. Elevul deprinde, astfel, să învețe și din cercetare, și din activitatea practică, să însușească atât procesualitatea științei, cât și conținutul acesteia.

Un mod de a conferi deschidere și viață muncii noastre este exercițiul interdisciplinar, prin folosirea proiectului ca metodă complementară sau alternativă de evaluare. Acesta le oferă elevilor posibilitatea de a demonstra ce știu, dar, mai ales, ceea ce știu să facă, adică le pune în valoare anumite capacități.

Pentru a crea un cadru eficient de învățare, este necesar a asigura un echilibru între învățarea frontală, individuală și de grup. La lecțiile centrate pe elev sunt dominante activitățile individuale și cele în grupuri mici. Fiecare dintre aceste forme de organizare a învățării prezintă avantaje și dezavantaje. Profesorul trebuie să caute soluții pentru ca activitatea să fie eficientă și mai atractivă pentru elevi, pentru ca aceștia să devină autorii propriei învățări. Situarea elevului în centrul procesului de predare-învățare a constituit o schimbare fundamentală, care a atras necesitatea găsirii unor soluții care să stimuleze permanent performanța acestuia. O astfel de soluție este învățarea în bază de proiect.

Metodele alternative de evaluare îi oferă profesorului informații suplimentare despre activitatea și nivelul de pregătire al elevului, completând datele furnizate de metodele tradiționale. *Proiectul* este o activitate prin care elevii efectuează o cercetare îndreptată spre obiective practice, finalizate într-un produs: obiecte, instalații, aparate, planșe, albume tematice etc. Produsele sunt rodul unei cercetări și acțiuni practice realizate individual sau în grup, caracterizându-se prin originalitate și utilitate practică. Proiectul îmbină, așadar, munca de investigație științifică cu activitatea practică a elevului, prin acțiuni de durată, reprezentând un mijloc eficient de înfăptuire a principiului integrării învățării cu cercetarea și viața cotidiană. De asemenea, proiectul este un demers evaluativ mai amplu, ce permite o apreciere complexă și nuanțată a învățării, ajutând la identificarea abilităților și calităților individuale ale elevilor. Este o formă de evaluare puternic motivantă, deși implică un volum de muncă sporit, inclusiv studiu în afara sălii de clasă.

Instituțiile de învățământ profesional tehnic au intrat traversează o perioadă de mari transformări. Mediul în care activează acestea s-a schimbat fundamental: competențele profesionale au devenit generatorul principal al dezvoltării economice. Promovarea reformelor în sistemul de învățământ profesional tehnic poate fi realizată cu succes doar în condițiile identificării și preluării bunelor practici europene în domeniu. Printre acestea se numără și proiectul educațional, o activitate sau o serie de activități conexe, care au un punct de plecare și unul de încheiere bine determinate, desfășurate în mod organizat, pe baza unui plan, într-un context precis, de către anumiți promotori și implementatori, în vederea realizării unor obiective definite și într-o perioadă de timp stabilită [2, p. 5].

Proiectul, ca metodă alternativă, reprezintă o modalitate mai complexă de învățare și evaluare, care poate furniza informații mai bogate în legătură cu competențele elevilor și, în general, cu progresele pe care le-au înregistrat pe parcursul unei perioade mai îndelungate de timp. Temele proiectelor pot fi oferite de către profesor, însă, în anumite cazuri, ele pot fi propuse și de către elevii înșiși. Informațiile pe care le poate obține evaluatorul sunt variate și, în esență, fac referire la următoarele aspecte: motivația pe care o are elevul față de domeniul din perimetrul căruia a selectat tema; capacitatea elevului de a se informa, de a se documenta și de a utiliza surse relevante pentru subiectul în discuție; capacitatea elevului de a concepe un parcurs investigativ și de a folosi metode care să îl ajute să atingă obiectivele pe care și le-a propus; modalitatea de organizare, de prelucrare și de prezentare a informațiilor dobândite ca urmare a utilizării diverselor metode de cercetare; calitatea produsului (produselor) obținute la finele proiectului, care se pot distinge prin originalitate, funcționalitate, calități estetice deosebite.

Asemeni altor metode alternative de evaluare, și în cazul proiectului trebuie să se aibă în vedere o serie de determinanți, precum vârsta elevilor, motivația acestora pentru un anumit domeniu de cunoaștere, varietatea experiențelor de învățare pe care aceștia le-au acumulat în timp, rezistența la efort. Or, școlile nu sunt doar un loc pentru educație academică, ci și pentru învățarea abilităților sociale și emoționale, pentru interacțiune și sprijin social.

În acest context, echipa de elevi *Prietenii verzi ai Planetei* din cadrul Colegiului Național de Comerț al ASEM, programul de formare profesională tehnică *41630 Merceologie*, s-au implicat activ, timp de trei ani, în proiectul educativ *O idee, un viitor mai bun*, împreună cu elevi din Colegiul Tehnic *Mihai Viteazul* din Oradea, România.

Proiectul a avut ca scop principal promovarea unor idei de afaceri, încurajarea și utilizarea materiilor prime bio/eco, reciclarea și, desigur, protejarea mediului înconjurător. Acesta vine să accentueze dezideratul că integrarea se poate realiza numai prin funcționarea unor parteneriate autentice la nivelul instituțiilor de învățământ, al asociațiilor de elevi, cadre didactice, părinți și al comunității locale.

Obiectivele proiectului s-au axat pe redimensionarea noțiunii de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare prin prezentarea unor exemple de bună practică de către unitățile de învățământ din rețea și prin participarea directă și indirectă la activități desfășurate de către acestea; pe implicarea elevilor în diverse activități curriculare și extracurriculare în vederea utilizării produselor prime bio/eco, reciclării și protejării mediului înconjurător.

Astfel, aplicarea unei metode alternative de învățare și evaluare prin punerea în practică a proiectului educativ *O idee, un viitor mai bun* a generat nenumărate avantaje, creând relații de colaborare, oferind un nou cadru pentru dezvoltarea personalității elevilor, pentru stimularea motivației de învățare, implicând realizarea de diferite activități.

Beneficiarii proiectului – elevii și cadrele didactice ale Colegiului Național de Comerț al ASEM – au desfășurat ateliere de lucru cu membrii echipei, realizând o serie de produse ecologice și selectând materiale din categoria celor reciclabile. În anul academic 2021-2022, materialul de lucru al echipei *Prieteniei verzi ai planetei* a fost sticla, un material ieftin, frecvent folosit ca ambalaj. De asemenea, este cel mai sănătos ambalaj pe care îl putem găsi în industria de consum. Refolosirea presupune păstrarea structurii inițiale a materialului sau articolului, deci nu necesită energie suplimentară pentru refacere. Datorită acestui proiect, elevii au conștientizat faptul că sticlele pot fi refolosite în calitate de decorațiuni de brad, suporturi pentru rechizite, pentru plantarea florilor etc. Totodată, borcanele pot fi reutilizate în gospodărie pentru conservarea legumelor și fructelor.

Echipa de elevi din anul academic 2022-2023 a decis să lucreze cu articole din masă plastică, care pot fi atât reciclate, cât și refolosite. Plasticul este un produs de natură anorganică, organică sau mixtă cu multiple utilizări. În prezent, multe dintre produsele existente pe piață sunt ambalate sau supraambalate în cutii sau folie de plastic. Energia economisită prin reciclarea unui pet alimentează un bec de 60 W timp de 6 ore. Pentru că plasticul nu degradează deloc, nici în câteva sute de ani, este de preferat repunerea sa în circulație cât mai mult cu putință. Există, în afară de reciclare, și soluția transformării deșeurilor în energie, mai ales atunci când nu este vorba despre sticle sau

alte ambalaje ce pot fi reciclate ușor, însă acest proces este încă la început în multe țări și presupune un grad semnificativ de poluare a aerului.

Misiunea noastră a fost de a demonstra că plasticul poate fi refolosit și deci de a încuraja un număr cât mai mare de elevi de a folosi eficient acest material. Datorită proiectului în cauză, am avut posibilitatea să implementăm idei noi și să refolosim materialele plastice în scopuri benefice. Am putut demonstra că lucrul în echipă, prietenia, bunăvoința și dorința pot ajuta la salvarea planetei noastre. Elevii implicați în activitate au aflat că reciclarea este cea mai eficientă metodă de gestionare a deșeurilor din plastic și de scădere a producției lor.

Pentru efortul depus, echipa a fost apreciată doi ani la rând cu locul I la secțiunea *Utilizarea materiilor prime bio/eco, reciclarea și protejarea mediului înconjurător*.

În anul curent, se preconizează lucrul cu cartonul, mucavaua. Reciclarea hârtiei contribuie semnificativ la reducerea defrișării pădurilor, la conservarea resurselor naturale și la diminuarea energiei necesare pentru producerea uneia noi.

Lucrul în grup reprezintă o competență pentru viață și o componentă importantă a mediului de învățare bazat pe proiecte. Totodată, elevilor li s-a oferit posibilitatea de a realiza sarcini specifice, personalizate, ceea ce i-a făcut mai responsabili pentru munca lor, inclusiv prin contribuția proprie adusă la activitatea și rezultatele grupului. Proiectul s-a soldat nu numai cu produsele râvnite, ci și cu o prezentare PPT, cu concluzii finale și recomandări concrete. Elevii au reflectat asupra progresului lor, și-au autoevaluat competențele de cercetare și de lucru în grup, au inclus și o secțiune mai personală, care a pus în evidență alte abilități sau activități pe care fiecare a dorit să le demonstreze sau să le realizeze.

În calitate de instrument de evaluare curentă, proiectul și-a dovedit eficiența, prin punerea elevilor într-o situație de învățare autentică, de elaborare și de acțiune. Ei au expus produsele finale într-o manieră inedită, sub forma unor prezentări artistice susținute în fața cadrelor didactice din instituție și a colegilor. Implicarea elevilor în realizarea acestor proiecte a fost una extrem de dinamică și entuziastă, mai ales în ceea ce a ținut de prezentarea produselor.

Avantajele defnitorii ale proiectului educativ *O idee, un viitor mai bun* au fost corelate între mediul în care elevii au reușit să-și împărtășească opiniile și ideile, fiind încurajați să gândească în mod autonom, și aspirațiile clare, esențiale, care au condus la implicare și la obținerea rezultatelor scontate. Grație metodei proiectului, elevii au avut posibilitatea de a acționa și a rezolva sarcini în grup, autotestându-și capacitățile cognitive și practice, de a analiza în mod adecvat

informațiile, instrumentele și materialele disponibile pentru atingerea finalităților propuse, de a-și dezvolta abilități de cooperare și de comunicare (între ei și între ei și profesori); de a-și spori responsabilitatea față de propria învățare și față de grup.

Dezavantajele metodei proiectului rezidă în faptul că realizarea sarcinilor necesită resurse mai mari de timp și resurse materiale, financiare; uneori, nu sunt depistate la timp erorile de învățare; unii membri ai grupului nu își realizează sarcinile, ceilalți preluându-le pentru a finaliza proiectul.

Concluziile elevilor care au realizat și au susținut acest proiect au fost că au descoperit talente nebănuite la colegi; au colaborat și cu elevi din alți ani de studiu (anii I-IV), dezvoltându-și, astfel, nenumărate laturi ale personalității.

Putem afirma că asemenea activități contribuie nemijlocit la formarea și dezvoltarea atitudinilor de respect pentru cunoaștere și pentru cultură, la consolidarea și demonstrarea unor trăsături pozitive de voință, caracter, devenind o parte componentă a educației – una care stimulează valori, atitudini și aptitudini, formând personalități complete și complexe. Un grup care învață prin proiecte este un grup centrat pe elev, în care colaborarea, conversația și mișcarea sunt absolut necesare [3, pp. 15-16].

Instituția de învățământ este un mediu important de socializare. Integrarea școlară exprimă atitudinea favorabilă a elevului față de instituția în care studiază; condiția psihică în care acțiunile instructiv-educative îi devin accesibile; dezvoltă o motivație puternică pentru formarea de competențe, susține efortul în munca de învățare, situație în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acțiunile desfășurate pentru educația sa; corespondența între solicitările formulate față de elev și posibilitățile acestuia de a le face față; existența unor randamente la învățătură și în plan comportamental, prin raportare la potențialul elevului sau la cerințele școlare.

Însăși denumirea proiectului educațional *O idee, un viitor mai bun* vine să ne sugereze faptul că școala este un element definitoriu pentru fiecare copil. Oricine are dreptul la educație și merită să i se acorde această șansă. Învățând împreună, copiii învață să trăiască împreună, să se accepte și să se ajute la nevoie.

Integrarea elevilor în diverse activități îi conferă instituției școlare rolul de componentă fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor lui de moment, să rezolve probleme legate de nevoile de acceptare/valorizare ale fiecărui individ și de capacitatea acestuia de a se adapta într-o societate aflată în continuă transformare.

Concentrându-se pe ideile importante, care au o valoare durabilă, dincolo de sala de clasă, elevii se

implică în mod activ și devin autonomi în luarea deciziilor și orientarea propriilor acțiuni – ei gândesc și produc la un nivel superior. Pentru a le transmite o parte din control, menținând, în același timp, standardele și rigorile necesare, proiectele trebuie să fie planificate până la cel mai mic detaliu. Elevii trebuie să primească indicații foarte clare, prin care sunt definite așteptările, responsabilitățile, procesele și calendarul activităților. Or, ceea ce necesită mai mult timp de pregătire are drept răsplătă rezultate academice notabile.

În concluzie: Proiectele educaționale constituie rezultatul firesc al schimbărilor care au intervenit în viața organizațiilor școlare ca urmare a implementării procesului de democratizare și reformare a sistemului de învățământ. În ultimii ani, educația a evoluat sub influența transformărilor sociale, economice și politice de la simpla achiziție de cunoștințe și formarea unor deprinderi practice la dezvoltarea competențelor sociale și profesionale, care îi permit individului să crească, să devină o persoană creativă, competitivă, adaptivă și, în consecință, una cu șanse mari de inserție socială și profesională de succes.

Instituțiile de învățământ profesional tehnic s-au transformat treptat din organizații rigide în organizații flexibile, direcționate spre produsul final – tânărul pregătit din toate punctele de vedere pentru integrare în câmpul muncii. Avantajele manageriale și pedagogice ale instituției implementatoare de proiecte și ale tuturor subiecților săi sunt multiple și nu necesită argumente [4, p. 12].

Calitatea instituției de învățământ este determinată de calitatea proceselor, a sistemului său organizațional și a serviciilor oferite. Anume aceste elemente se află într-o strictă interdependență și determină calitatea produsului final. O asemenea abordare nu pune accentul pe cantitatea informațiilor învățate, ci pe formarea de competențe care ar susține ascensiunea tinerilor în calitate de cetățeni demni ai propriei țări.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cerghit I. Metode de învățământ. Iași: Polirom, 2006.
2. Gheruț A. Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii de educație integrată. Iași: Polirom, 2001.
3. Ionescu M. Managementul clasei. Un pas mai departe. Învățarea bazată pe proiect. București: Humanitas, 2003.
4. Voiculescu E. Factorii subiectivi ai evaluării școlare. București: Aramis, 2001.